

**“TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARGA KASHTA TIKISH
TEXNOLOGIYASINI O'RGATISH”**

Qo'chqarova Shahzodabegim

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotasiya: *Hozirgi vaqtda tikuvchilik korxonalarining oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri-aholini sifatli, bejirim, tikuvchilik buyumlari, zamonaviy kiyim-kechaklar bilan ta'minlashdan iborat. Tikuvchilik buyumlari insonlarni atrof-muhitning turli xil nomaqbul ta'sirlaridan (issiq, sovuq, nam, chang va hokazo) himoya qilishga, ularning go'zalligini ta'minlashga mo'ljallangan. Tikuvchilik korxonalarini aholini sifatli kiyim-kechaklar bilan ta'minlashi uchun ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sanoat korxonalarini zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash, materiallarning assortimentlarini kengaytirish zarur. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyingi davrda, asosiy xomashyoni yetkazib beruvchi to'qimachilik sanoatida bir qancha qo'shma korxonalarining ochilishi bu sohaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Ushbu maqola kashtachilik san'ati haqida so'z yuritadi.*

Kalit so'zlar: *tikuvchilik san'ati, kashtachilik tarixi, buyumlar, asbob-uskunalar, to'qimachilik*

Kirish: *To'qimachilik sanoati korxonalarini tikuvchilik korxonalariga turli xil ko'rinishdagi kiyim-kechaklar tikish uchun har xil gazlamalar, tikuvchilikda ishlatiladigan g'altak iplarni yetkazib beradi. Tikuvchilik jarayonida ishlatiladigan matolar tolaviy tarkibiga ko'ra tabiiy va kimyoviy tolali gazlamalarga bo'linadi. Tabiiy tolali gazlamalarga paxta, zig'ir, jun, ipak tolalaridan olinadigan gazlamalar kiradi. Paxta -g'o'za deb ataladigan o'simlik urug'ini*

qoplab turadigan ingichka tolalar bo'lib, to'qimachilik sanoatining asosiy xomashyosi hisoblanadi. Kimyoviy tarkibi jihatidan paxta deyarli toza sellulozadan iborat. Pishgan paxta tolasining 95 -96 % 6sellulozadan; 4 -5 % turli aralashmalar -m oy, mum, bo'yoq va mineral moddalardan iborat. Paxta tolasining gigroskopikligi ancha yuqori. Paxta namni tez shimadi va tez quriydi. Paxta tolasi suyultirilgan kislotalar ta'sirida ham yemiriladi, kislotalar uzoq ta'sir qilib turgan ip-gazlama quritilgandan keyin xuddi papiros qog'ozidek yirtilib ketaveradi. Konsentratsiyalangan sulfat kislota ta'sirida paxta tolasi ko'mirga aylanadi. Sovuq o'yuvchi ishqorlar tolalarni shishiradi, natijada buramdorligi yo'qoladi, sirti silliqlanadi, ipakka o'xshab tovlanadi, pishiqligi ortadi, bo'yaluvchanligi yaxshilanadi. Qaynoq o'yuvchi ishqorlar havo kislorodi ishtirokida paxta sellulozasini oksidlantiradi va tolaning pishiqligini kamaytiradi. Kimyoviy tozalashda qo'Mlaniladigan organik eritgichlar ta'sir qilmaydi. Yorumlik ta'siri paxta pishiqligini asta-sekin yo'qotadi. 150°C da dazmollaganda quruq paxta tolalari o'zgarmaydi, harorat bundan oshganda biroz sarg'ayadi, qo'ng'ir tusga kiradi va 250°C da ko'mirga aylanadi. Paxta tolalari sargish alanga berib yonadi, kuyganda kul hosil qiladi. Paxta tolali gazlamalar kuydirilganda kuygan qog'oz hidi keladi. Kashta kiyimlar va buyumlarni bezashda katta ahamiyatga egadir. Kashta tikishni bilish orqali kiyimlarni yangilab olish, ko'pgina kerakli buyumlarni: salfetkalar, panno, fartuk, yostiq jildlarini, yaqin kishilarga beradigan sovg'alarni bezash va tayyorlash mumkin. Kashta tikish-qiziqarli va ijodiy ish bo'lib, u insonga ko'p quvonch keltirishi va nafosat olamiga olib kirishi mumkin. Kashta tikish usullarini o'zlashtirayotganda bajarilayotgan ish birdaniga yaxshi chiqmasligi mumkin, chunki kashtachilik sabr-toqatli, e'tiborli, tartibii bo'Mishni talab etadi. Kerakli malakalar egallagan sayin ish asta-sekin osonlasha boradi. Kashta tikish san'atining ko'p asrlik tarixi bor. Arxeologik topilmalarda yozilishicha, qadimdan uy-ro'zg'or buyumlarini-sochiqlar, to'r hoshiya, dasturxonlar, bayram va kundalikda kiyiladigan kiyimlar, peshbandlar, bosh kiyimlar va boshqa narsalarni kashtalar tikib bezatilgan. Kashta tikish usullari, gullari, ranglarning mujassamlanishi avloddan avlodga o'tib takomillashib bordi. Asrlar davomida eng yaxshi kashtalar tanlanib olindi va milliy xususiyatlari bilan xarakterli betakror kashta namunalari yaratildi. Xalq ustalari kashta tikib bezagan buyumlar chiroyli gullari bilan, ranglarining bir-biriga mosligi, to'la mutanosibligi, bajarish usullarining professional aniqligi bilan ajralib

turadi. Kashta tikilgan har bir buyum amaliy vazifasiga to'g'ri keladi. Mamlakatimiz muzeylarida xalq kashtachiligining ko'p namunalari to'plangan, ayniqsa XIX asr kashtalari eng yaxshi saqlanib, shu kunlarga yetib kelgan. Qo'lda kashta tikish uchun juda oddiy asboblardan kerak bo'ladi. Bular: igna, angishvona, qaychi, santimetr tasmasi, o'tkir uchli dukcha, gardish, bundan tashqari, millimetrlangan qog'oz, kalka, dukcha ko'chirish rangli qog'oz. Kashta tikish uchun cho'ziqroq ko'zli kalta (1 va 2 raqamli kashta tikadigan) ignalar tanlangani ma'qul. Ignalarning ko'zi katta bo'lsa, bir necha qavat ipni oiqazish oson bo'ladi. Bunday ignalar sanama va oddiy choklarni tikishda, shuningdek, vladimircha chokli kashtalarni tikishda ishlatiladi. Jun ipni ignaga oiqazish qiyin boiadi. Bu ipni oiqazish uchun sotuvdagi ignalar komplektidagi ip o'tkazgichdan foydalanish mumkin. Shuningdek, bir qatim ipak yoki ingichka g'altak ip bilan ham oiqazsa boiadi. Ipakni ikki qavat qilib, hosil boigan halqa ichiga jun ipning uchi kiritiladi. Ipakning ikkala uchini igna ko'zidan oiqazib, jun ip bilan tortib olinadi. Zich va yupqa (markizet, polotno, shoyi, batist) gazlamaga kashta tikishda, ko'zi kichkina, ingichka igna kerak boiadi. Yo'g'on igna sanchilgan joylarda teshik qoladi, katta ko'zli ignada esa ingichka ipni yaxshi tutib boim aydi. Buyumlarni biriktirib ko'klash uchun 1 va 3 raqamli ignalarni ishlatish qulayroq. Kashta tikish jarayonida ignani gazlamadan oiqazish uchun angishvona kerak boiadi. U barmoqqa igna kirishdan saqlaydi. Angishvona o'ng qo'lining o'rta barmog'iga taqiladi, uni barmoqning yo'g'onligiga qarab tanlanadi, lekin u barmoqni siqib yoki undan tushib qoladigan boim asligi lozim. Ishlash uchun uch xil qaychilar kerak bo'ladi, ya'ni uchi ingichka kichkina qaychi-gazlamadagi ipni qirqish va tortib tashlash uchun; uchi qayrilgan o'rtacha kattalikdagi qaychi-kashta tikayotganda ip uchini qirqish uchun; katta qaychi-gazlam a va kalava iplarni qirqish uchun ishlatiladi. Qaychilar yaxshi charxlangan, tig'larining uchi to'la yopiladigan bo'lishi kerak. Santimetr tasma tikish ishlarida buyum o'lchamlarini aniqlashda, gazlamaga bezakni rejalashtirib joylashtirishda, kashta tikish ishlarini bajarishda foydalaniladi. Uchli dukcha (suyakdan, yog'ochdan yoki plastmassadan tayyorlanadi) oq tekis chokli kashta tikishda teshikchalar hosil qilish uchun ishlatiladi. Dukcha diametri taxminan 5 mm, uzunligi 6 -8 sm bo'lishi lozim. Kashtachilik to'garagida bajariladigan ishlar maxsus ajratilgan xonalarda yoki mehnat ta'limi ustaxonalarida o'tqaziladi. Bunday xonalar issiq, yorug' va quruq bo'lishi hamda xonaning yoritilganligi, isitilishi, xonani shamollatish sanitariya-gigiyena

qoidalariga mos bo'lishi kerak. Xonadagi ish o'rinlarini to'g'ri yoritish maqsadida bir vaqtda tabiiy va sun'iy yorug'likdan foydalanish mumkin. Kashtachilik to'garagi a'zolarining mehnat qobiliyatlariga ta'sir etish, badiiy tabiiy didlarini tarbiyalash omillaridan biri xona va jihozlarni bo'yashda rangni to'g'ri tanlashdir. Xonalarni quyosh nurining tushishiga qarab och ranglarga bo'yash kerak. Xonada har bir o'quvchining ishlashi uchun va o'qituvchi uchun ish joyi bo'lishi kerak. O'quvchilarning ish joylari ularning yosh xususiyatlari, mehnatni ilmiy tashkil etish talablari, sanitariya-gigiyena, xavfsizlik texnikasi qoidalariga asosida jihozlanishi shart. Xonada xalq ta'limi vazirligining mehnat xavfsizligini ta'minlash qoidalariga amal qilgan holda quyidagilarga rioya qilish kerak:

1. To'garak mashg'ulotlarini o'tkazishda o'qituvchi va O'quvchilarning sog'lig'ini saqlash sharoitini yaratish;
2. Mehnat xavfsizligi qoidalariga va ko'rsatmalariga rioya qilishni ta'minlash;
3. Amaliy ishni bajarish uchun ish qurollari, xonaning sharoiti mehnat xavfsizligi qoidalariga va normalari mavjud holdagina ruxsat berish;
4. Har bir o'quvchida mehnat qurollari, anjomlari yetarli bo'lishini va ish joyida xavfsiz mehnat sharoiti bo'lishini ta'minlash;
5. O'quvchilarga mehnat xavfsizligi bo'yicha yo'riqnomalar berish;
6. Xavfsiz mehnat yaratish uchun turli tadbirlar ishlab chiqish;
7. Biror baxtsiz hodisa ro'y berganda ishni darhol to'xtatib, rahbariyatga yetkazish.

O'quv xonasida, albatta baxtsiz hodisa ro'y berganda birinchi yordam ko'rsatish maqsadida doriquti to'plami bo'lishi kerak. Xonada qo'l yuvish ta'minoti, chiqindi tashlash uchun maxsus idishlar, xonani tozalash uchun ish qurollari bo'lishi shart. Ko'rgazmali qurollar, ish qurollari va dars uchun kerakli xomashyolar saqlanishi uchun esa maxsus javonlar bo'lishi kerak. O'qituvchining ish stoli hamma o'quvchilarga yaxshi ko'rinadigan joyga joylashtirilib, uning oldida ish qurollari saqlanadigan maxsus moslamalar, ish qurollaridan bittadan namunalar turishi zarur.

Xulosa.

Kiyim-kechaklarga ularni bichishdan oldin yoki ularning bichilgan detallariga kashtani tikib olish eng qulaydir. Bichishdan oldin tikishda kiyim detallarining konturlari andaza bo'yicha belgilab chiqiladi, keyin bezak ko'chiriladi va tikiladi. Oson bezaklarni kiyimga tikish mumkin. Bunda gazlama tagiga qattiq qog'oz yoki taxtacha qo'yib, unga kashta guli ko'chiriladi va tikiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.J. Ishmuhamedov, A. Abduqodirov, A. Pardayev. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar.-T.: «Iste'dod» jam g'armasi, 2010.
2. M. Kamoldinov, B. Vaxobjonov. Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari.-T.: «Talqin», 2010.
3. С. Булатов. Ўзбек халқ амалий безак санъати.-Т.: «Мохнат», 1991.
4. Д. Жабборова. «Зардўзлик технологияси» фанини ўқитиш услубияти.-Т.: «ARNAPRINT», 2005.
5. Қ.М. Абдуллаева. Тикувчилик буюмларини лойиҳалаш ва моделлаштириш асослари.-Т.: Ёзувчилар уюшмаси, 2006.
6. Q.M. Abdullayeva, M. Mahsumova, M. Rahimjonova. Gazlamaga badiiy ishlov berish -T.: «ChoMpon», 2009